

एक देश एक निवडणूक : शक्यता आणि प्रशासकीय आव्हाने

प्रा. डॉ. वैशाली शेषराव पेरके

सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख, लोकप्रशासन विभाग,

ए. शि. प्र. म. संचलित, कला महाविद्यालय बिडकीन, ता. पैठण जि. छत्रपती संभाजीनगर

Corresponding Author – प्रा. डॉ. वैशाली शेषराव पेरके

DOI - 10.5281/zenodo.18955169

प्रस्तावना:

एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना प्रचलित समाजातील राजकारण, शैक्षणिक संस्था, न्यायव्यवस्था, प्रसार माध्यमे आणि तरुणांमध्ये अशा विविध क्षेत्रात प्रतिध्वनीत व चर्चेचा विषय बंदी आहे. भारतातील एकाच वेळी निवडणुकांच्या बहुआयामांचे पद्धतशीर आणि विश्लेषणात्मक अन्वेषण सुलभ करणे गरजेचे वाटते. लोकशाहीचा उत्सव असणाऱ्या खऱ्या निवडणुकांचे अनेक सोहळे भारतात साजरे होताना दिसतात. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारतात 1967 पर्यंत केंद्र आणि राज्याच्या निवडणुका व्हायच्या परंतु 1967 नंतर मात्र चित्र बदललेले दिसते. एक राष्ट्र एक निवडणूक पद्धतीचे विविध पैलू गंभीरपणे समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते. “एक देश-एक निवडणूक” (Simultaneous Elections) ही संकल्पना म्हणजे लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच निश्चित कालचक्रात, समकालीन पद्धतीने घेण्याची प्रणाली होय. या व्यवस्थेत देशभरातील निवडणूक प्रक्रिया एकाच वेळेस किंवा अत्यल्प कालावधीत पूर्ण केली जाते, ज्यामुळे शासनाच्या नियमित कामकाजावर निवडणुकांचा होणारा वारंवार परिणाम कमी होतो. स्वातंत्र्योत्तर प्रारंभीच्या काळात भारतात हीच पद्धत अस्तित्वात होती. 1951-52, 1957, 1962 आणि 1967 या निवडणुकांमध्ये लोकसभा व बहुतेक राज्य

विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या. तथापि, काही राज्य विधानसभांचे अकाली विसर्जन, राजकीय अस्थिरता आणि संघराज्यीय राजकारणातील बदल यामुळे निवडणूक चक्र विस्कळीत झाले आणि असमकालिक निवडणूक प्रणाली विकसित झाली. आजच्या परिस्थितीत जवळपास दरवर्षी देशातील एखाद्या राज्यात निवडणुका होतात. परिणामी, प्रशासनावर सतत निवडणूक आचारसंहितेचे बंधन येते, विकास प्रकल्पांमध्ये विलंब होतो आणि शासनाच्या धोरणात्मक सातत्यावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर शासन खर्च कमी करणे, प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवणे आणि लोकशाही प्रक्रियेला स्थैर्य देणे या उद्दिष्टांसाठी एक देश-एक निवडणूक संकल्पना पुन्हा चर्चेत आली आहे. सरकारी स्थापना करण्यात निवडणुका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतीय निवडणूक आयोग, भारतीय कायदा आणि सरकारने स्थापन केलेल्या विविध समित्यांनी मानवी आणि आर्थिक संसाधनाचा महत्तम वापर तसेच विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी एक राष्ट्र एक निवडणूक अंमलबजावणीची शिफारस केली आहे. त्यासाठी सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचे विविध पैलू गंभीरपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय संविधान अभिमानाने भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करते.” ते सर्व नागरिकांना

न्याय,स्वातंत्र्य आणि समानता याची हमी देते आणि बंधुत्वाचे पालनपोषण करते, राष्ट्राच्या रचनेसाठी प्रत्येकजण आवश्यक आहे याची खात्री करते. लोकशाहीवरील हे लक्ष केवळ राजकीय आदर्शापेक्षा जास्त आहे; ते एक शक्तिशाली यंत्रणा आहे जी प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करते आणि देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेते. हे दस्तऐवज मूलभूत अधिकार आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे स्पष्टीकरण देताना आवश्यक राजकीय तत्त्वे, संघटना, प्रक्रिया, अधिकार आणि सरकारी संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांचे वर्णन करणारी चौकट स्थापित करते. “हे जगातील सर्वात दीर्घकाळ लिहिलेले राष्ट्रीय संविधान आहे.” ज्यातील कलम 326 नुसार प्रत्येकाल यादेशाचे सरकार निवडीचे घटनात्मक अधिकार प्रदान करून देते.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय न्यायाधीश पी.एन. भगवती, संविधानाच्या अंतर्गत मर्यादित सरकारची संकल्पना स्पष्टपणे स्पष्ट करतात आणि सरकारच्या इतर शाखांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर भर देतात, असे म्हणतात: “विशेषतः अलिकडच्या इतिहासाच्या प्रकाशात, हे स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे की संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, ज्याच्या वर किंवा पलीकडे कोणताही विभाग किंवा सरकारची शाखा नाही. सरकारचा प्रत्येक अवयव – कार्यकारी, कायदेमंडळ किंवा न्यायपालिका – संविधानातून आपले अधिकार मिळवतो आणि त्या अधिकाराच्या मर्यादित काम केले पाहिजे. हे न्यायालय संविधानाचे अंतिम दुभाषी आहे आणि सरकारच्या प्रत्येक शाखेला देण्यात आलेल्या अधिकारांची व्याख्या करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी घेते. म्हणूनच, भारतातील लोकशाहीचा पाया संविधानात रुजलेला आहे.” भारतीय संविधानाचे स्तंभ आणि लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना आधार देणाऱ्या कायदेशीर निवडणूक प्रक्रियेच्या चौकटीत खोलवर जाणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या संकल्पनेच्या उत्क्रांतीवर त्याच्या

अंमलबजावणीतील आव्हानावर घटनात्मक आणि कायदेशीर परिणामावर चर्चा करून त्याचे समकालीन महत्त्व यावरील स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे एक राष्ट्र एक निवडणूक या संकल्पनेमुळे होणारे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम पुढीलप्रमाणे जाणून घेता येतील.*नंबर

एक देश-एक निवडणूक म्हणजे काय:

एक देश- एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि अखेर पंचायत राजसंस्था आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची प्रक्रिया होय. सद्या भारतात वेगवेगळ्या राज्यांच्या वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्या जातात त्या सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेणे म्हणजे एकराष्ट्र एक निवडणूक होय.

भारतामध्ये १९५१ ते १९६७ पर्यंत ही प्रणाली यशस्वीरित्या अवलंबविण्यात आली होती.तथापि, १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात काही राज्य विधानसभांचे आणि लोकसभेचे अकाली विसर्जन झाल्यामुळे या चक्रात व्यत्यय आला. तेव्हापासून, भारत दरवर्षी अनेक निवडणुका घेत आहे, ज्यामुळे उच्च प्रशासकीय आणि आर्थिक खर्च निर्माण होताना दिसत आहे.

1.आर्थिक बचत होईल: भारतासारख्या विशाल देशात प्रत्येक निवडणुकीसाठी प्रचंड आर्थिक खर्च करावा लागतो. सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रांची उभारणी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, कर्मचारी मानधन, वाहतूक आणि प्रचार नियंत्रण यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो. जर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर हा खर्च एकदाच करावा लागेल आणि संसाधनांचा पुनर्वापर होईल. यामुळे सार्वजनिक निधीची बचत होऊन तो निधी विकासकामांसाठी वळवता येईल. दीर्घकालीन दृष्टीने ही निवडणूक व्यवस्थापनातील आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणारी सुधारणा ठरू शकते.

2. प्रशासनिक सातत्य: वारंवार निवडणुका होत असल्याने प्रशासनावर सतत निवडणूक आचारसंहितेचे निर्बंध येतात. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नवीन योजना जाहीर करणे, निधी वितरण, भरती प्रक्रिया किंवा धोरण निर्णय स्थगित ठेवावे लागतात. एकत्रित निवडणुकांमुळे हा अडथळा केवळ एकदाच येईल आणि पुढील पाच वर्षे प्रशासन निर्बाधपणे कार्य करू शकेल. त्यामुळे धोरण अंमलबजावणीचे सातत्य आणि प्रशासकीय स्थैर्य वाढण्याची शक्यता आहे.

3. विकास प्रक्रियेची गती : आचारसंहितेमुळे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया थांबते. वारंवार निवडणुका झाल्यास विकासाचे काम तुकड्या-तुकड्यांत होते आणि दीर्घकालीन नियोजनावर परिणाम होतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे शासनाला सलग पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल, ज्यात प्रकल्पांचे नियोजन, निधी वितरण आणि अंमलबजावणी सातत्याने होऊ शकते. त्यामुळे विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

4. शासन स्थैर्य व धोरणात्मक निर्णयक्षमता: सतत निवडणुका असलेल्या व्यवस्थेत सरकारे लोकप्रिय निर्णयांवर भर देतात आणि दीर्घकालीन कठोर निर्णय टाळतात. एकत्रित निवडणुका झाल्यास निवडणूक दबावाचा कालावधी कमी होईल आणि सरकारांना दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे जाईल. वित्तीय सुधारणा, संरचनात्मक बदल किंवा प्रशासकीय पुनर्रचना यांसारख्या निर्णयांना स्थैर्य मिळू शकते. त्यामुळे शासन कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

5. मतदार सहभाग व जागरूकता: वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे मतदारांमध्ये थकवा निर्माण होतो आणि मतदानाचा उत्साह कमी होतो. एकत्रित निवडणुका झाल्यास राष्ट्रीय स्तरावर मोठी लोकशाही प्रक्रिया घडते आणि जनजागृती मोहीम व्यापक होते. यामुळे मतदारांचा सहभाग वाढू शकतो. एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा

निवडणुका घेतल्याने मतदारांना शासनाच्या सर्व स्तरांबद्दल एकत्रित निर्णय घेण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे लोकशाही सहभाग अधिक प्रभावी होऊ शकतो.

एक देश-एक निवडणूक अंमलबजावणीसाठी संविधानातील लोकसभा व विधानसभांच्या कार्यकाळाशी संबंधित एक कायदा आवश्यक आहे. कार्यकाळ निश्चित करणे, अकाली विसर्जनाच्या परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आणि राष्ट्रपती राजवट कालावधी समायोजित करणे यासाठी व्यापक कायदा करावा लागेल. ही प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील व गुंतागुंतीची आहे. संघराज्यीय रचनेचा समतोल राखत बदल करणे हे मोठे आव्हान ठरते. सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी राज्यातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ एकसमान करावा लागेल. यामुळे लोकशाही प्रतिनिधित्वावर प्रश्न देखील उपस्थित होऊ शकतात, कारण निवडून दिलेल्या सरकारचा कार्यकाळ कृत्रिमरीत्या बदलला जाईल. राजकीय पक्ष व मतदार या बदलास विरोध करू शकतात. त्यामुळे या समायोजनासाठी व्यापक राजकीय सहमती आवश्यक ठरते. जर एखादे सरकार अविश्वास ठरावामुळे पडले तर समकालीन निवडणूक प्रणालीत मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्या राज्यात त्वरित निवडणूक घ्यायची की पुढील राष्ट्रीय चक्रापर्यंत अंतरिम सरकार ठेवायचे, याबाबत स्पष्ट यंत्रणा आवश्यक आहे. वारंवार मध्यावधी निवडणुका घेतल्यास समकालीन प्रणालीचा उद्देशच निष्फळ ठरेल. त्यामुळे स्थिर कार्यकाळ किंवा “रचनात्मक अविश्वास ठराव” यांसारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागतो. भारताच्या विशाल भौगोलिक व लोकसंख्यात्मक आकारामुळे एकाच वेळी संपूर्ण देशात निवडणूक घेणे अत्यंत मोठे व आव्हानात्मक कार्य आहे. प्रचंड प्रमाणात EVM-VVPAT यंत्रे, मतदान कर्मचारी, प्रशिक्षण, वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षा दलांची तैनाती करावी लागेल. ही संसाधने एकाच वेळी उपलब्ध करणे

कठीण ठरू शकते. व्यवस्थापनातील त्रुटी निवडणुकीच्या विश्वसनीयतेवर परिणाम करू शकतात.

भारत संघराज्यीय प्रणाली असलेला देश आहे, ज्यात केंद्र व राज्यांचे स्वतंत्र राजकीय व प्रशासकीय अस्तित्व आहे. एकत्रित निवडणुका झाल्यास राष्ट्रीय राजकारणाचे वर्चस्व वाढण्याची देखील शक्यता आहे. यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. प्रादेशिक मुद्दे राष्ट्रीय प्रचारात झाकोळले जाण्याची भीती निर्माण होते. त्यामुळे संघराज्यीय तत्वांचा समतोल राखणे हे मोठे प्रशासकीय-राजकीय आव्हान आहे.

अपेक्षित परिणाम:

एकत्रित निवडणुकांमध्ये मतदार एकाच वेळी राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील मतदान करतात. संशोधनानुसार अशा परिस्थितीत मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देतात. परिणामी लोकसभा निवडणुकीतील प्रवाह विधानसभा निवडणुकीतही दिसू शकतो. यामुळे राज्य सरकारांची निवड राष्ट्रीय राजकारणावर अवलंबून राहण्याची शक्यता वाढते. समकालीन निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचे प्रचार व संसाधन अधिक प्रभावी असतात. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना स्वतंत्रपणे आपले मुद्दे मांडण्याची संधी कमी मिळू शकते. मतदार राष्ट्रीय नेतृत्वावर आधारित मतदान करू शकतात, ज्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधित्व घटू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने याचा संघराज्यीय राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच मतदारांना सर्व स्तरांवरील शासनाबद्दल एकत्रित निर्णय घेण्याची संधी देतात, परंतु त्याचवेळी स्थानिक समस्यांवर आधारित मतदान कमी होण्याची शक्यता असते. मतदार व्यापक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आधारित मतदान करतात. त्यामुळे स्थानिक प्रतिनिधित्वाचे स्वरूप बदलू शकते. लोकशाहीतील विविधतेवर परिणाम होण्याची शक्यता विचारात घेणे गरजेचे आहे.

मोठ्या प्रमाणातील राष्ट्रीय निवडणूक प्रक्रियेत प्रचार अधिक तीव्र व विचारधारात्मक होतो. एकाच वेळी संपूर्ण देशात प्रचार झाल्यास राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय ध्रुवीकरण वाढू शकते. सामाजिक विभाजन, ओळख राजकारण आणि विचारधारात्मक संघर्ष वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सामाजिक सलोखा टिकवण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. एकत्रित निवडणुका देशव्यापी लोकशाही उत्सवाचे स्वरूप धारण करतात. सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्याने राष्ट्रीय सहभागाची भावना वाढू शकते. मतदारांना संपूर्ण शासन संरचनेत सहभागी असल्याची जाणीव होते. यामुळे लोकशाहीबद्दल जागरूकता व राष्ट्रीय एकात्मता बळकट होण्याची सकारात्मक शक्यता देखील आहे.

जगातील काही संघराज्यीय व बहुस्तरीय लोकशाही राष्ट्रांनी समकालीन निवडणुकीची प्रणाली अवलंबिली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत राष्ट्रीय व प्रांतीय निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात, ज्यामुळे प्रशासनिक खर्च कमी राहतो आणि शासनाच्या धोरणात्मक सातत्याला मदत होते. स्वीडनमध्ये राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक स्तरावरील निवडणुका एकत्र घेतल्या जातात. त्यामुळे मतदारांना शासनाच्या सर्व स्तरांबद्दल एकाच वेळी निर्णय घेण्याची संधी मिळते.

बेल्जियममध्ये बहुस्तरीय शासन संरचना असूनही काही निवडणुका समकालीन पद्धतीने घेतल्या जातात, ज्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापन सुलभ होते. या देशांच्या अनुभवातून असे दिसते की, समकालीन निवडणुका प्रशासनिक कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. तथापि, या देशांमध्ये लोकसंख्या कमी, राजकीय संरचना वेगळी आणि प्रशासकीय क्षमता अधिक केंद्रीकृत आहे.

भारताच्या संदर्भात परिस्थिती अधिक जटिल आहे, कारण येथे विशाल लोकसंख्या, बहुभाषिक समाज,

प्रादेशिक पक्ष व्यवस्था आणि मजबूत संघराज्यीय रचना आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रेरणादायी असला तरी तो तंतोतंत लागू करणे शक्य नाही. भारतात समकालीन निवडणूक प्रणाली लागू करताना स्थानिक राजकीय-सामाजिक वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

एक देश -एक निवडणुकीचे फायदे :

- 1) एकत्रित निवडणुकांमुळे सुरक्षा, कर्मचारी, साहित्य व व्यवस्थापन खर्च कमी होतो. सार्वजनिक निधी विकास व कल्याण योजनांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो.
- 2) आचारसंहितेचा वारंवार परिणाम टाळल्याने प्रशासन दीर्घकालीन नियोजन व अंमलबजावणी करू शकते. शासन कार्यक्षमता वाढते.
- 3) सरकारांना निवडणूक दबाव कमी असल्याने दीर्घकालीन सुधारणा व धोरण निर्णय घेणे सोपे होते.
- 4) निवडणूक राजकारणाचा कालावधी कमी होऊन शासनावर लक्ष केंद्रित करता येते.
- 5) एकत्रित निवडणुका मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेचे स्वरूप धारण करतात, ज्यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढू शकते.
- 6) 'एक देश - एक निवडणूक'चे फायदे खर्च कमी करण्यापलीकडे जातात, कारण त्यामुळे प्रशासन मजबूत होऊ शकते आणि राजकीय स्थिरता सुधारू शकते.
- 7) 'एक देश- एक निवडणूक' धोरणात्मक स्थिरता आणि आर्थिक वाढ सुनिश्चित करते.
- 8) हे उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय टाळते, विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी हे फायदेशीर ठरेल.
- 9) प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवेसाठी अधिक वेळ प्रदान करते.
- 10) निवडणुकीशी संबंधित वाद कमी होतील, वेळ आणि न्यायालयीन संसाधनांची बचत होईल.

एक देश- एक निवडणुका समोरील आव्हाने :

- 1) भारतात एक देश-एक निवडणूक अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामध्ये राज्यांमध्ये निवडणूक चक्रांचे समन्वय आणि समायोजन करणे मोठे आव्हान आहे.
- 2) आर्थिक, लॉजिस्टिक, संकल्पनात्मक, कायदेशीर आणि संवैधानिक पैलूंमध्ये अडचणी आहेत, विशेषतः देशाचा आकार, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ फरक लक्षात घेता. ही संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नविन कायदा करणे आवश्यक आहे आणि ती सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि शक्यतो प्रमुख राजकीय पक्षांनी मंजूर केली पाहिजे.
- 3) सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे राज्य विधानसभेच्या मुदती लोकसभेच्या मुदतीशी जुळवून घेणे. जर एखाद्या राज्य किंवा केंद्र सरकारला अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी ते विसर्जित झाले तर आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान उद्भवते. अशा परिस्थितीत, इतर सर्व राज्यांना एकाच वेळी नवीन निवडणुका घेण्याची विनंती करणे अव्यवहार्य ठरेल.
- 4) भारतात 'एक देश- एक निवडणूक' लागू करण्यासाठी केवळ राजकीय सहमतीच नाही तर त्यासोबतच कायदेशीर सुधारणा आणि लोकशाही प्रतिनिधित्वासह कार्यक्षमता संतुलित करण्यासाठी व्यावहारिक तयारीची देखील आवश्यकता आहे.
- 5) राष्ट्रीय मुद्द्यांचे वर्चस्व वाढल्याने राज्य स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो.
- 6) राष्ट्रीय पक्षांना लाभ होऊन प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व कमकुवत होऊ शकते.
- 7) एकाच वेळी संपूर्ण देशात निवडणूक घेणे व्यवस्थापनदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे.

8) सरकार पडल्यास समकालिक प्रणाली टिकवणे कठीण होते.

सारांश:

एक देश-एक निवडणूक ही भारताच्या लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थेतील संरचनात्मक सुधारणा ठरू शकते. या प्रणालीमुळे सार्वजनिक खर्चात बचत, प्रशासनिक सातत्य, धोरण स्थैर्य आणि विकास प्रक्रियेची गती यांसारखे महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम संभवतात. विशेषतः वारंवार निवडणुका आणि आचारसंहितेमुळे निर्माण होणारे शासनातील अडथळे दूर होऊ शकतात.

तथापि, ही संकल्पना अंमलात आणणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. घटनात्मक दुरुस्ती, विधानसभांच्या मुदतींचे समायोजन, मध्यावधी परिस्थितीचे व्यवस्थापन आणि संघराज्यीय संतुलन राखणे ही गंभीर आव्हाने आहेत. सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहता, समकालीन निवडणुका मतदार वर्तन बदलू शकतात आणि राष्ट्रीय राजकारणाचे वर्चस्व वाढवू शकतात, ज्यामुळे प्रादेशिक विविधता व स्थानिक प्रतिनिधित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणून एक देश-एक निवडणूक ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून व्यापक घटनात्मक-राजकीय पुनर्रचना आहे. तिची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने, सर्वपक्षीय सहमतीने, संघराज्यीय तत्वांचा आदर राखून आणि स्पष्ट मध्यावधी यंत्रणा तयार करून करणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन व संस्थात्मक तयारी असल्यास ही प्रणाली भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम व स्थिर बनवू शकते असे वाटते.

संदर्भ ग्रंथ:

- 1) Basu, D. D. (2013). Introduction to the Constitution of India (22nd ed.). New Delhi: LexisNexis.
- 2) Debroy, B., & Desai, K. (2017). One nation, one election: A discussion paper. New Delhi: NITI Aayog.
- 3) Election Commission of India. (2018). Report on simultaneous elections. New Delhi: Government of India.
- 4) Jain, M. P. (2016). Indian constitutional law (8th ed.). New Delhi: LexisNexis.
- 5) Kashyap, S. C. (2011). Our Constitution. New Delhi: National Book Trust.
- 6) Kale, M. R. (2015). Sarvajanic prashasan [Public administration]. Pune: Diamond Publications.
- 7) Law Commission of India. (2015). 255th report: Electoral reforms. New Delhi: Government of India.
- 8) Patil, B. B. (2012). Bharatiya shasan va rajkaran [Indian government and politics]. Kolhapur: Phadke Prakashan.
- 9) Phadke, Y. D. (2010). Bharatiya rajyavyavastha [Indian polity]. Pune: Continental Prakashan.
- 10) Joshi, S. S. (2014). Bharatiya samvidhan [Indian Constitution]. Pune: Vidya Prakashan.